

РОЛЬ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В УКРЕПЛЕНИИ ДЕМОКРАТИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Хасанов Отабек Миршокирович

Научный сотрудник Наманганского государственного университета

xo2015860@gmail.com

Аннотация: В данной статье исследуется роль правовой культуры в укреплении демократии в Узбекистане. Рассматриваются ключевые аспекты правовой культуры, такие как правосознание, правовое образование и гражданская активность, и их влияние на демократическое развитие страны. Анализируются механизмы правовой культуры, которые влияют на формирование демократических институтов и правопорядка, а также обеспечению прав и свобод граждан. Особое внимание уделяется вопросам правового воспитания молодёжи и образовательным учреждениям в формировании правовой культуры.

Ключевые слова: правовая культура, демократия, правосознание, гражданская активность, социальная справедливость, устойчивое развитие, правовая грамотность, правовое воспитание.

Правовая культура является важнейшим элементом для формирования и поддержания демократического общества. В Узбекистане повышение уровня правовой культуры способствует укреплению демократии, защите прав и свобод граждан, а также развитию гражданского общества. Повышение правосознания и правовой культуры в обществе является одним из важных условий обеспечения верховенства закона и укрепления законности.

За последние годы в стране проведена значимая работа по коренному реформированию национальной системы права, формированию в обществе правовой культуры и подготовке квалифицированных юридических кадров.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев активно поддерживает развитие правовой культуры в стране, считая её ключевым элементом укрепления демократии. Он утверждает, что правовая культура способствует формированию правового сознания и укреплению доверия граждан к государственным институтам. Как отметил Президент Шавкат Мирзиёев: «Каждый человек, переступивший порог суда, должен быть полностью уверен, что в Узбекистане неукоснительно соблюдаются принципы законности и справедливости. Как говорил известный немецкий философ Иммануил Кант, «когда справедливость исчезает, не остается ничего, что могло бы придать ценность жизни». Мы никогда не должны забывать эту истину»[1; С. 41].

В последние годы Узбекистан продолжает работать над укреплением правовой культуры и демократии. Важным шагом в этом направлении стало внедрение реформ, направленных на улучшение правовой системы и повышение уровня правовой грамотности населения. Эти усилия способствуют созданию более открытой и прозрачной правовой системы, что, в свою очередь, способствует укреплению демократии в стране.

Правовая культура играет ключевую роль в укреплении демократии в Узбекистане. Она включает в себя уважение к законам, правам и свободам граждан, а также поддержание правопорядка и справедливости. В последние годы Узбекистан предпринял значительные шаги по реформированию своей правовой системы, что способствовало укреплению демократических институтов и повышению уровня доверия к государственным органам [2].

В современных условиях правовая культура играет ключевую роль в развитии демократических институтов и правопорядка. В Узбекистане, как и в других странах, правовая культура является фундаментом для устойчивого и гармоничного развития общества. В данной статье рассматривается значение правовой культуры в укреплении демократии в Узбекистане, анализируются ее основные компоненты и механизмы влияния на демократические процессы.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев определил основные задачи повышения правосознания и правовой культуры в обществе в своем указе

«О коренном совершенствовании системы повышения правосознания и правовой культуры в обществе»:

- формирование системы последовательного доведения до населения сути и значения осуществляемых в стране социально-экономических реформ, принимаемых актов законодательства и государственных программ, укрепление в сознании граждан жизненной идеи «Утверждение в обществе духа уважения к законам - залог построения демократического правового государства!»;

- повышение правосознания и правовой культуры в обществе с особым вниманием, прежде всего, к осуществлению системной и взаимосвязанной образовательно-воспитательной работы, глубокое утверждение правосознания и правовой культуры во всех слоях населения, начиная с системы дошкольного образования, широкую пропаганду идеи сохранения баланса личных и общественных интересов;

- глубокое утверждение в сознании молодого поколения понятий прав и обязанностей, честности и добросовестности, этических норм, обучение важным положениям Конституции с раннего возраста;

- организацию среди населения правовых просветительских мероприятий по формированию правовой культуры в гармоничном сочетании с изучением истории, религии, национальных ценностей нашего народа, а также усиление в каждом гражданине сопричастности к судьбе страны, патриотизма через формирование чувства гордости за государственные символы;

- повышение правосознания и правовой культуры государственных служащих, формирование у них нетерпимого отношения к коррупции и другим правонарушениям [3].

Правовая культура представляет собой совокупность знаний, убеждений и установок, связанных с правом и правовыми нормами. Она включает в себя правосознание, правовое воспитание, уровень правовой грамотности и гражданскую активность. Все эти компоненты играют важную роль в формировании правового государства и обеспечении демократических ценностей. Великий древнегреческий философ Платон писал: «Если народ

чувствует потребность в законах и тщательно их изучает, это приносит пользу ему самому. Иначе нельзя добиться результатов, на достижение которых законы направлены» [1; С. 104].

Повышение правосознания и правовой культуры в обществе является одним из важных условий обеспечения верховенства закона и укрепления законности [4]. Правосознание является основным элементом правовой культуры. Оно включает в себя осознание своих прав и обязанностей, понимание правовых норм и готовность следовать им. Высокий уровень правосознания способствует развитию гражданской активности, что является важным фактором для укрепления демократии. Гражданская активность включает участие в выборах, общественных инициативах, защите прав и свобод, что способствует развитию правового государства.

Правовое воспитание и образование играют ключевую роль в формировании правосознания у молодого поколения. Введение образовательных программ, направленных на изучение правовых основ, прав человека и гражданского права, способствует развитию правовой грамотности и уважения к закону. Важно, чтобы образовательные учреждения активно участвовали в правовом воспитании, проводя лекции, семинары, правовые олимпиады и другие мероприятия, направленные на повышение правовой культуры.

Этические и моральные аспекты занимают центральное место в правовой культуре. Они формируют основу правового сознания и влияют на восприятие закона и справедливости. Воспитание уважения к праву и правопорядку, основанное на принципах честности, справедливости и ответственности, способствует развитию демократических ценностей и укреплению правопорядка.

Великий немецкий философ Г.В.Ф. Гегель в своем известном произведении «Философия права», выражая свое отношение к гражданскому обществу и правовому государству, сказал следующее: «Гражданское общество и государство - это объективная форма существования духа, где свобода и права человека реализуются через правовые институты и законы. Государство является

воплощением рациональной воли и представляет собой высшую форму организации социальной жизни, где личные интересы и права гармонично сочетаются с общими целями и обязанностями [5].

Социальная справедливость является одним из ключевых компонентов правовой культуры. Она предусматривает равенство всех граждан перед законом и защиту их прав и свобод. В контексте демократического общества социальная справедливость способствует созданию условий, в которых каждый человек может реализовать свои права и обязанности на равных основаниях.

Правовая культура играет ключевую роль в укреплении демократии в Узбекистане. Она включает в себя совокупность правовых знаний, убеждений, установок и ценностей, связанных с правом и правопорядком. Правовая культура способствует формированию правосознания, правовой грамотности и гражданской активности, что является основой для развития демократических институтов и правового государства.

Образование, правовое воспитание, гражданская активность и правовая грамотность являются важными элементами правовой культуры, способствующими укреплению демократических ценностей и защиты прав и свобод граждан. Современные реформы и инициативы, направленные на повышение правовой культуры, играют важную роль в создании устойчивого и справедливого общества.

Совместные усилия государства, образовательных учреждений, средств массовой информации и гражданского общества необходимы для создания высокого уровня правовой культуры, который будет способствовать устойчивому развитию демократии в Узбекистане. Таким образом, повышение правовой культуры является важным фактором для укрепления правопорядка, обеспечения социальной справедливости и развития правового государства.

Литература:

1. Шавкат Мирзиёев. От национального возрождения – к национальному прогрессу. Т.4. Ташкент. 2020.

2. www.uzbekistan.org.ua
3. Указ Президента Республики Узбекистан «О коренном совершенствовании системы повышения правосознания и правовой культуры в обществе», от 09.01.2019 г. № УП-5618.
4. Права и свободы человека: оценки, мнения и установки.
<https://ijtimoiyfikr.uz/ru/issledovaniya/politika-i-pravo/25641325.htm>
5. Нерсеянц В.С. Философия права: учебник.-м 2-е изд., перераб. И доп.-М.: Норма, 2008.